

O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA E DO TRABALHO EM EQUIPE PARA O SUCESSO ORGANIZACIONAL

Alex Miller Peres da Silva¹

RESUMO

O artigo ora apresentado, trata-se de um estudo bibliográfico e exploratório em torno do papel e importância da liderança e do trabalho em equipe para o sucesso organizacional. O trabalho aponta os conceitos de equipe e grupo, tipos de equipes e as diferenças entre grupo e equipe e sua importância para a organização. Aponta também o conceito de liderança e sua importância tanto para o trabalho em equipe como para os resultados organizacionais. Os resultados deste estudo apontam que líderes e equipes de trabalho desempenham um importante papel no desempenho das organizações. Do ponto de vista do trabalho grupal foi constatado que o homem é por natureza um ser grupal que produz e desenvolve mais por intermédio de grupos. Do ponto de vista do líder, este é por sua vez uma peça extremamente importante nesse contexto, pois esse é fundamental para a construção, manutenção e longevidade de uma equipe. O papel do líder é de fundamental importância para que um equipe avance para alta performance e isso traz inúmeros benefícios para as organizações como competitividade, inovação e desempenho.

Palavras-chaves: Liderança, Equipes de trabalho, Performance Organizacional.

ABSTRACT

The article presented here is a bibliographic and exploratory study about the role and importance of leadership and teamwork for organizational success. The paper points out the concepts of team and group, types of teams, and the differences between group and team and their importance to the organization. It also points out the concept of leadership and its importance to both teamwork and organizational results. The results of this study point out that leaders and teamwork play an important role in the performance of organizations. From the point of view of group work it was found that man is by nature a group being who produces and develops more through groups. From the leader's point of view, he is an extremely important part in this context, because he is fundamental for the construction, maintenance, and longevity of a team. The leader's role is of fundamental importance for a team to advance towards high performance, and this brings innumerable benefits to organizations, such as competitiveness, innovation, and performance.

Keywords: Leadership, Work Teams, Organizational Performance.

1 INTRODUÇÃO

O trabalho em grupo é uma prática muito antiga na história da humanidade. Ao fazermos uma breve análise da evolução histórica do trabalho

¹ Especialista em Gestão de Projetos e MBA executivo em Gestão de Negócios pela UCAM/RJ, Master of Science in Business Administration pela World Christian University - Florida (USA) e aluno do programa de PhD. in Business Administration.

grupar e em equipe, pode-se perceber que, “desde os grupos de caçadores da antiguidade até os grupos de mestres-aprendizes das corporações de ofício, o trabalho sempre guardou uma característica grupal” (FLEURY e FLEURY, 1997).

Mesmo com a visão de Taylor e Ford na Escola Clássica da administração, onde considerava que o trabalho grupal não era a melhor forma de se organizar o trabalho, já em 1930 com o advento da Escola das Relações Humanas, por intermédio dos estudos e experimentos de Mayo (1890-1947), demonstrou que o trabalho é uma atividade grupal extremamente importante para o desempenho organizacional.

Em 1949, no período pós guerra, com o advento da Escola Sociotécnica da administração, liderados por Eric Trist em Tavistock Institute, foi dada mais uma vez a ênfase no trabalho grupal, colocando princípios como unidade básica de trabalho, grupos de trabalhos, autoregulação, variedades de funções, autonomia e liberdade de ação como uma forma de aumentar o desempenho e resultados da organização, se colocando em oposição ao modelo clássico.

O fato é que as discussões e pesquisas recentes tem apontado cada vez mais o importante o papel das equipes diante da exigência por adaptabilidade por conta das mudanças organizacionais.

A liderança tem um papel relevante nesse contexto. O papel de influência do líder diante de um grupo de pessoas, destaca a habilidade que ele tem para conduzir o grupo focado, rumo aos objetivos e com seu trabalho pode realizar um trabalho significativo para os resultados organizacionais.

Sendo assim, a presente trabalho tem como objetivo explorar a liderança organizacional e sua relação com as equipes nos resultados organizacionais.

GRUPOS E EQUIPES – CONCEITOS, DIFERENÇAS E IMPORTÂNCIA

As equipes tratam-se de um fator de extrema relevância para a estruturação das organizações, do aumento de sua produtividade, criatividade e compartilhamento do conhecimento (SANTOS; MOURÃO; NAIFF, 2014).

Por isso, muitas pesquisas sobre sua forma de constituição e seus impactos gerados nos resultados organizacionais, tem cada vez mais sido realizadas ao longo dos últimos anos (MCGRATH; ARROW; BERDAHL, 2000).

De Vires (1999) aponta que as equipes de trabalho são consideradas pelos pesquisadores como um fator central para o aumento de desempenho das organizações (DE VRIES, 1999). Assim, estudos têm cada vez mais apontado que organizações que promovem e fomentam o trabalho em equipe, coordenando seus trabalhos nesse modelo, a fim de buscar avanços e o cumprimento de metas e objetivos, apresentam melhores resultados.

Hutchens (2002, p.72) afirma que “as organizações são, acima de tudo, formadas por indivíduos. Dessa forma, organizações altamente competentes são formadas por indivíduos altamente competentes”.

Quando se integra as pessoas sob uma equipe, elas são capazes de ver e produzir muito mais do que elas mesmas seriam capazes de fazer separadamente, dessa forma se potencializa os talentos.

Assim, uma organização é formada pela somatória dos indivíduos que a compõe, os quais, interagindo entre si, se valerão de outros recursos que estejam disponíveis para alavancar os objetivos desta instituição, o que proporcionará prazer a estas pessoas e um senso de realização mútuo. Chiavenato diz que:

Todas as organizações são constituídas por pessoas e por recursos não humanos (como recursos físicos e materiais, financeiros, tecnológicos, mercadológicos etc.). A vida das pessoas depende intimamente das organizações e essas dependem da atividade e do trabalho daquelas (2003, p. 2).

Existe um certa dificuldade em se diferenciar grupos de equipes, e pesquisas tem apontado esse problema. Todavia, estes termos possuem importantes significados quando compreendidos à luz das teorias e identificados de maneira prática na rotina das organizações. Para Hardingham:

Existe apenas uma única pergunta-chave a fazer a si próprio, quando estiver tentando decidir se seu grupo constitui ou não uma equipe: Será que todos os membros de meu grupo compartilham, pelo menos, de um objetivo que só pode ser atingido pelo esforço conjunto de todos? (2000, p. 9).

Para ele, se esta resposta for afirmativa, estamos diante de uma equipe. No grupo, o sonho pode ser individual. Na equipe, há um sonho comum a todos. De opinião semelhante, Jones & George comentam:

Um grupo pode ser definido como duas ou mais pessoas que interagem umas com as outras para realizarem certas metas ou atenderem a certas necessidades. Enquanto, uma equipe é um grupo cujos membros trabalham intensamente uns com os outros para atingirem metas ou objetivos específicos comuns. (2008, p. 531).

Para Schein (1982, p. 114) o grupo “[...] é um conjunto de pessoas que interagem umas com as outras, são psicologicamente conscientes umas das outras e percebem-se como um grupo”.

Já para Robins (2005, p. 186) o grupo é tido como “dois ou mais indivíduos interdependentes que se reúnem visando à obtenção de um determinado objetivo, estando divididos em duas classes, os grupos formais e os informais”.

Chiavenato (2005, p. 280) define os grupos formais como aqueles “estabelecidos pela organização, com tarefas específicas para cada um e tendo a finalidade de alcançar os objetivos organizacionais. Está dividida em grupos de comando, grupos de tarefas e grupo temporários com prazos definidos”.

Já os grupos informais para Chiavenato (2005, p. 281) “surgem espontaneamente graças às relações de interação entre as pessoas. Sua natureza é tipicamente social. Ocorrem naturalmente no ambiente de trabalho em resposta a necessidade de contato social.” Estes por sua vez são divididos em grupos de interesse, grupos de amizade e coalizões.

Robbins (2005, p. 189) também argumenta que “os grupos possuem uma estrutura definida que dá sentido ao comportamento dos seus integrantes, tornando possível a explicação e a previsão de boa parte do comportamento dos indivíduos, bem como do desempenho do grupo entre si.”

Por outro lado, para que um grupo se constitua em uma equipe, existe a necessidade de elementos como a interação, consciência psicológica, percepção de grupo e força para exercer a sua missão.

Rodrigues (1999, p. 133) aponta como equipe os: “[...] grupos de trabalho temporário, ou não, com identidade própria, metas e objetivos específicos e definidos, e que possuem um alto grau de conformidade, apoio e coesão entre seus membros e líder [...]”.

Daft (2005, p. 449) afirma que as equipes são como “[...] uma unidade de duas ou mais pessoas que interagem e coordenam o seu trabalho para realizar uma meta específica [...]”.

Nesse ponto, compreende-se que as equipes trata-se de um grupo que compreendem quais são seus objetivos e se esforçam para alcançá-los, de forma compartilhada, com coesão e alta conexões entre seus participantes.

Esses estabelecem também uma comunicação verdadeira entre si, o grau de confiança é muito alto e os riscos são compartilhados entre todos os componentes. As habilidades de cada um são somadas para alcançar melhores resultados e o grupo procura investir para a melhoria de seu crescimento. O quadro 1 demonstra algumas definições de equipe à luz de diversos autores.

Quadro 1: Definições de equipe

Autor	Definição
Lewin (1947)	Grupos ou equipes são formados por relacionamentos entre pessoas, com crenças similares unidos pelas forças psicológicas do campo social em que estão inseridas.
Hackman (1987)	Equipes de trabalho são entidades sociais inseridas em sistemas maiores, que executam tarefas consideradas relevantes para a organização à qual pertencem e os seus resultados de desempenho têm consequências para a equipe.
Arrow e McGrath (1995)	As equipes são relações complexas e dinâmicas entre um conjunto de membros que utilizam uma tecnologia específica para atingir propósitos comuns.
Hinsz, Tindale e Vollrath (1997)	Equipes são processadores de informação que de acordo com os objetivos a processar, codificam, compartilham, armazenam e aprendem no desempenho das tarefas.
Zanelli (1997)	Equipes de trabalho são forma de coordenar competências para responder aos problemas freqüentes e variáveis. Uma equipe é formada por pessoas e pressupõe maturidade, responsabilidade e elevada interdependência de todos os seus membros.
Katzenbach e Smith (2001)	Equipe é formada por um grupo de pessoas que são altamente interdependentes e integrados, com habilidades complementares, comprometidas com um objetivo comum compartilhado, metas e uma abordagem de trabalho comuns.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Liboreiro e Guimarães e Borges (2018, p. 8)

Para ser uma equipe é necessário o desenvolvimento de algumas competências.

1) Conhecimentos que favorecem a expressão da competência: Administração de conflitos, comunicação, confiança, cultura organizacional, feedback, gestão do conhecimento, personalidade, tipos psicológicos, comportamento humano, poder, trabalho em equipe; 2) Habilidades que favorecem a expressão da competência: capacidade de conviver com as diferenças, capacidades de identificar os comportamentos do grupo, escutar e perceber o implícito; 3) Atitudes que favorecem a expressão da competência: autoconfiança, cooperação, conciliação, cortesia, dinamismo, disponibilidade, disciplina, empatia, entusiasmo, ética, flexibilidade, humildade, iniciativa, justiça, objetividade, persistência, proatividade, resiliência, respeito, responsabilidade, segurança, sensibilidade, transparência e tolerância (SANTIAGO, 2016, p. 84 - 85).

Katzenbach e Smith (1993) apresentaram a Curva de Desempenho de Equipe, uma estrutura que categoriza grupos com base em seu funcionamento em cinco posições: **Grupo de Trabalho** - onde os membros não têm uma razão convincente para se tornarem uma equipe. Eles podem compartilhar informações, mas responsabilidades, objetivos e resultados pertencem individualmente a cada pessoa; **Pseudo-Equipe** - este grupo pode definir uma tarefa a ser realizada, mas não se preocupa com o desempenho coletivo ou esforços concertados para alcançá-lo; **Equipe Potencial** - este grupo realmente aspira a produzir trabalho colaborativo. No entanto, seus membros precisam de orientação sobre seu propósito real, objetivos, produtos e/ou abordagem da tarefa; **Equipe Real** – composta por indivíduos cujas habilidades se complementam, comprometidos uns com os outros por meio de propósitos e objetivos compartilhados, com uma abordagem de trabalho bem definida; e, finalmente, a **Equipe de Alto Desempenho** – caracterizada por possuir todos os atributos de uma equipe real, onde os membros estão profundamente comprometidos com o crescimento pessoal mútuo e o sucesso coletivo.

“Equipes de trabalho são consideradas fortes alavancas para o desempenho das organizações, as quais têm necessidade de estarem sempre à frente no mercado, inovando e produzindo cada vez mais” (SOUZA; PUENTE-PALACIOS, 2009, p. 1).

Para Munk, as equipes são vantajosas tanto para as pessoas quanto para as organizações:

Para as organizações, as equipes podem romper as tradicionais barreiras interdepartamentais e facilitar o funcionamento da estrutura funcional, lubrificando as comunicações, melhorando a coordenação e

integração e, sobretudo, impondo um tempo de reação mais rápido. As equipes constituem um poderoso mecanismo informal de integração dentro das estruturas organizacionais. Para as pessoas, as equipes trazem mais envolvimento social e emocional, mais participação nas decisões, maior penetração nos assuntos da empresa, maior compromisso e, conseqüentemente, maior motivação (1999, p. 43).

Maxwell (2007, p. 18) corrobora com essa visão quando aponta que [...] “Nada significativo foi alcançado por um indivíduo agindo sozinho, em outras palavras grandes feitos na história foram alcançados graças ao trabalho em equipe”.

LIDERANÇA E TRABALHO EM EQUIPE

Ao longo dos anos diversos conceitos e teorias foram criadas a fim de definir a palavra liderança.

Hunter (2004, p. 25) aponta que a “Liderança: É a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasmadamente visando atingir os objetivos identificados para o bem comum”.

Liderança é, claramente, a característica mais importante para o processo de formação de equipes. Dada a diversidade desses grupos, o líder tem de estar muito bem preparado para orientar sem querer parecer ser o “dono da verdade” e para administrar conflitos e organizar equipes (TANURES; EVANS; PUCIK, 2007, p. 117).

A figura 2 demonstra algumas definições de liderança à luz de autores renomados.

Quadro 2: Algumas definições de liderança

Definição	Autor
Liderança define-se como influência interpessoal, exercida em situação e direcionada para os processos de comunicação, rumo ao alcance de um objetivo específico ou vários objetivos objetivos. Liderança sempre envolve tentativas da parte do líder (influenciador) afim de afetar (influência) o comportamento de um seguidor (influência), ou os seguidores, em situação.	Tannenbaum, Weschler e Massarik (1961, p.24)
Liderança sobre seres humanos é exercida quando pessoas com certos motivos e propósitos mobilizam, em competição ou conflito com outras pessoas, recursos institucionais, políticos e psicológicos, visando despertar, engajar e satisfazer os motivos dos seguidores.	Burns (1978, p18)
Liderança é uma interação entre dois ou mais membros de um grupo que frequentemente envolve uma estruturação e	

reestruturação da situação e das percepções e expectativas dos membros.	Bass (1990, p. 19)
Liderança é vista como um processo que inclui influência sobre: os objetivos de tarefa e estratégias de um grupo ou organização; as pessoas na organização, de modo que estas implementem as estratégias e alcancem objetivos; a manutenção e identificação do grupo; e sobre a cultura da organização.	Yukl e Van Fleet (1990, p. 149)
Liderança é um relacionamento de influência entre líderes e seguidores que têm a intenção de mudanças reais que reflitam seus propósitos mútuos.	Rost (1993, p. 11)

Fonte: criado pelo próprio autor (2022)

Bennis e Nannus (1988, p. 15), propõem que líderes são aqueles que “delegam poder aos empregados, a fim de que eles procurem novas maneiras de atuar”

Ramos (1989, p. 146), ao modelar a nova organização como uma interação de homens parentéticos, apresenta o líder como “um agente capaz de facilitar o desenvolvimento de iniciativas livremente geradas pelos indivíduos, passíveis de se amalgamarem sob a forma de configurações reais”. Em outras palavras, o líder é um agente de motivação.

Para Davel, Machado e Grave (2000, p. 5) a “força de convicções e suas ressonâncias no imaginário grupal e na identificação social dos indivíduos é o que constitui a força do líder e funda o exercício legítimo de sua influência”. Bergamini aponta ainda dois aspectos comuns às definições de liderança:

Em primeiro lugar, elas conservam o denominador comum de que a liderança esteja ligada a um fenômeno grupal, isto é, envolve duas ou mais pessoas. Em segundo lugar, fica evidente tratar-se de um processo de influência exercido de forma intencional por parte dos líderes sobre seus seguidores. (1997, p. 103)

Já De Pree (1989, p. 34) refere-se ao líder como [...] um servidor da organização e das pessoas que trabalham com ele”.

Para Carnegie (2015, p. 2008) “só tem uma maneira das pessoas fazerem algo, é despertando nelas à vontade.” Ainda que possam haver outras motivações, sem dúvida, quando se tem vontade tudo se torna mais fácil e

prazeroso. Eis o desafio do líder - criar condições para influenciar as pessoas a quererem fazer algo.

Todas estas concepções possuem um traço em comum: o líder deve proporcionar ao seu liderado o apoio necessário à motivação no trabalho.

Em outras palavras, não cabe ao líder influenciar o liderado a alcançar um dado objetivo. A motivação para o alcance do objetivo deve ser intrínseca ao trabalhador. Ao líder, cabe o papel de facilitador.

Bennis e Nanus (1988, p. 19), reforça que “liderar é influenciar, guiar em direção, curso, ação, opinião”.

A liderança é um fator importante que gera e aplica a energia das pessoas, lhes proporciona uma direção e sincroniza seus esforços. Com efeito, representa indicador fundamental do potencial de uma empresa, diferentemente dos resultados financeiros, que apenas indicam onde a empresa já esteve. Uma forte liderança faz com que uma boa empresa seja ainda melhor da mesma forma que, com certeza, uma fraca liderança reduz o seu potencial e, com o tempo, o destrói (Charan, 2008, p. 9).

Hutchens fala sobre a necessidade emergente presente nas organizações, onde cada integrante da equipe precisa sincronizar ativamente a sua visão à da organização.

[...] as pessoas são capazes de se conectar integralmente a uma visão organizacional mais elevada apenas quando conseguem enxergar como essa visão está alinhada às coisas com as quais elas pessoalmente se importam mais profunda e apaixonadamente” (2002, p. 74).

Saber trabalhar em equipe é uma competência. Hoje, mais do que no passado, muito mais do que as habilidades técnicas ou acadêmicas, o líder precisa ter inteligência emocional.

O mundo carece de lideranças que tenham habilidades para trabalhar em grupos de pessoas, dentro de uma perspectiva cada vez mais globalizada, com pessoas distintas e com visões de mundo e necessidades diferentes, com gêneros sexuais distintos, culturas diferentes, entre outros fatores de diferenciação.

Para se obter sucesso, o líder precisa estar preparado para transitar entre seu grupo. Podemos ir mais longe, conseguindo melhores resultados quando

estamos em equipe, desde que haja boa liderança, gerando harmonia e cooperação intencionais em seu ambiente de atuação. Marinho et al. diz que:

Um líder jamais causará um impacto positivo enquanto não desenvolver a competência de trabalhar em equipe, que, em última instância, nada mais é do que a competência de amar! Amar o seu trabalho, amar o seu sonho, amar a sua missão, amar o seu time. Ter um caso de amor com tudo que se faz é o maior segredo da liderança (2006, p. 59).

É de extrema importância que o líder esteja ciente de sua função como um elemento unificador e pacificador. Qualquer descuido na gestão da coesão do grupo pode resultar em fracasso. É crucial investir nos relacionamentos e cultivar uma atmosfera amistosa. A criação de uma mentalidade de equipe, na qual todos se beneficiam pela capacidade de manter a unidade por meio do afeto e amizade, torna-se essencial.

Marinho et. al (2006, p. 55) declara que: “Como não existem líderes sem liderados, toda liderança envolve um relacionamento de equipe, cuja qualidade vai ser determinada pelo nível de amor real e amizade existente entre seus componentes”.

Há pesquisas que atestam que o potencial mental ou intelectual das pessoas é aumentado quando elas trabalham em uma equipe onde há consciência do que se espera dela, bem como sinergia do grupo. Isso se deve ao fato, mui provavelmente, de sermos seres sociais, e quando agimos como tais, isso potencializa aquilo que temos de melhor.

Atualmente, é preciso ter consciência de que cada indivíduo detém apenas uma parte da informação ou do conhecimento especializado necessário para a execução das tarefas. Por isso Goleman explica que:

Em 1986, as pessoas acreditavam ter em sua mente 75% das informações necessárias para realizar seu trabalho. Apenas 1 década depois, elas acreditavam possuir em sua mente só 15% a 20% do conhecimento necessário. Assim, tornam-se cada vez mais vitais as redes ou equipes de pessoas a que podemos recorrer para obter informação e conhecimento especializado. Passamos a depender de uma inteligência de grupo, como nunca antes. Não há dúvida que a inteligência do grupo pode ser mais poderosa do que a do indivíduo. Os dados científicos a respeito disso são avassaladores (2001, p. 219).

O líder que visa encontrar sucesso em trabalhar em equipe precisa estar consciente também de considerar à emoção como um elemento fundamental.

Marinho et al. (2006, p. 54) afirma que “Talvez a razão pela qual o tema da liderança ideal seja muito falado e pouco vivenciado é porque temos tratado apenas no nível da cabeça, como uma disciplina a ser aprendida, e não como uma experiência a ser vivida de coração. Está na hora de levar a liderança do cérebro para o coração”.

Há bastante tempo, deixou de ser visto como um sinal de fraqueza para se tornar uma ferramenta poderosa para influenciar positivamente o grupo: a necessidade de cultivar amor e um interesse genuíno pelas pessoas que estão sob a liderança. Para Weathley:

Até o século passado se aceitava a rigidez em papéis inflexíveis dentro das organizações, onde as pessoas eram vistas quase que como engrenagens mecânicas ou meramente como máquinas. No contexto atual, entretanto, as organizações precisam ver nas pessoas aquilo que de fato são, seres humanos, dotadas de grande e rica dádiva, as emoções, indispensáveis à condição humana e que devem ser sensivelmente consideradas nas organizações que almejam ser bem-sucedidas (1999, p. 37).

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi fundamentada em pesquisas bibliográficas que incidem na análise da bibliografia, bem como na pesquisa exploratória, para classificação e apreciação do que já foi lançado sobre o assunto abordado como tema da pesquisa científica.

Para o levantamento da bibliografia, foram escolhidos livros e artigos de autores do campo da liderança e de equipes de trabalho. Foram utilizados autores renomados que relataram detalhes sobre o tema em questão. Segundo Prodanov e Freitas:

Pesquisa exploratória é quando a pesquisa se encontra na fase preliminar, tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa; orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo tipo de enfoque para o assunto. Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de caso. (2013, p. 51-52).

Fonseca acerca da pesquisa bibliográfica classifica -a como:

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

3 RESULTADOS

O presente trabalho foi estruturado em torno do papel e importância da liderança e do trabalho em equipe para o sucesso das organizações.

A literatura demonstra diversos benefícios para as organizações por meio da liderança e do trabalho em equipe. Uma equipe de trabalho bem estruturada é capaz de gerar sinergia positiva por meio da coordenação de esforços concentrado.

Sabe-se que o indivíduo é fruto do seu meio e os estudos cada vez mais comprovam que o comportamento humano é determinado pelo ambiente em que ele está inserido. Portanto, se as pessoas dentro da sua maioria mostrarem estar satisfeitas com as atividades realizadas, melhor será o resultado quanto ao produto ou serviço oferecido (GIACOMOZZI; MUNOZ; HADI, 2008).

Uma equipe de sucesso é capaz de promover uma base que sustenta a motivação. Pois quando seus integrantes começam a sentir que estão se desenvolvendo, aprendendo novos conceitos, adquirindo novas competências, alcançando os objetivos almejados, ou seja, obtendo sucesso, a motivação tem a tendência de se manter elevada.

Organizações que possuem como foco a busca pelo aperfeiçoamento do trabalho em equipe conseguem obter resultados mais significativos, pois quando as pessoas trabalham em grupo, agem de maneira diferente do que quando estão sozinhas, isso torna-se um ponto positivo tanto para a organização como para o colaborador.

Robbins (2005) corrobora com essa constatação quando aponta que através do trabalho em conjunto é possível alcançar melhores resultados.

Uma equipe equilibrada incentiva a vontade de cada um oferecer o melhor de si, ao mesmo tempo que a força da equipe transfere poder, frente às inseguranças internas. Mas no meio de tudo isso está o líder, ele precisa ganhar o coração das pessoas e conquistar a contribuição delas para a empresa. (CHIAVENATO, 2003, p. 140).

Ao trabalhar em um ambiente onde o colaborador sinte-se rodeado de pessoas dispostas a ajudar ou encontrar meios para agilizar o processo em uma operação, ajuda muito seu desenvolvimento e de todos dentro da organização, isso proporciona motivação e confiança na execução de suas tarefas, vendo também que a organização ganhará muito com isso obtendo profissionais mais dedicados e treinados em suas organizações

Para Rico, Alcover de La Hera e Tabernerero (2010, p. 47), “as equipes comportam a diversidade de conhecimentos, atitudes, habilidades e experiências cuja integração permite oferecer respostas rápidas, flexíveis e inovadoras aos problemas e resultados esperados, promovendo rendimento e melhorando a satisfação de seus integrantes”.

Milkovich & Boudreau (2006) apontam que a formação de equipes em uma organização proporciona desenvolvimento para a mesma, pois por meio da união dos esforços de seus colaboradores é possível solucionar diversos problemas.

Por outro lado, a liderança tem um papel extremamente importante tanto para o trabalho em equipe, como também para a organização, pois sua ação bem-sucedida com a equipe de trabalho refletirá no desempenho da organização. O líder é uma peça importante para construção, manutenção e longevidade de uma equipe. (ROWE, 2002; OUIOMET, 2003; ROBBINS, 2005).

Assim sendo, um bom líder tem a capacidade de contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da equipe, pois este promove a solução de conflitos, a cooperação, complementaridade de conhecimentos, habilidades e atitudes que provêm de seus liderados, contribuindo assim, para que estas equipes sejam eficazes e se tornem um diferencial competitivo para a organização.

A liderança é um fator importante que gera e aplica a energia das pessoas, lhes proporciona uma direção e sincroniza seus esforços. Com efeito, representa indicador fundamental do potencial de uma empresa, diferentemente dos resultados financeiros, que apenas indicam onde a empresa já esteve. Uma forte liderança faz com que uma boa empresa seja ainda melhor da mesma forma que, com

certeza, uma fraca liderança reduz o seu potencial e, com o tempo, o destrói (CHARAN, 2008, p. 9).

Katzenbach e Smith (1993), e Anup & Muncherji, (2007), afirmam que organizações que buscam alto desempenho dependem diretamente e inteiramente da força de suas equipes, pois 50% das 694 organizações estudadas utilizam equipes para dividir e organizar o trabalho e 40% tem seus funcionários trabalhando em equipes (Osterman, 1994 como citado em Anup & Muncherji, 2007), assim acreditam que seu trabalho colabora com a produtividade, a qualidade de seus produtos e serviços, bem como a satisfação dos funcionários (Campion, Medsker & Higgs, 1993; Anup & Muncherji, 2007; Rico, Alcover De La Hera & Taberner, 2010).

Portanto, organizações que adotam um modelo de equipes com foco em desempenho e conta com um time de líderes capazes de guiar estas equipes rumo a alta performance, alcançam através destes recursos maior produtividade, competitividade e resultados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo apontam que líderes e equipes de trabalho desempenham um importante papel no desempenho das organizações.

Do ponto de vista das equipes foi constatado que o homem é um indivíduo grupal e isso pode ser constatado desde a antiguidade, bem como também através dos mais recentes estudos, onde cada vez mais se tem apontado os benefícios desse modelo de trabalho.

O líder por sua vez é uma peça extremamente importante nesse contexto, pois esse é importante para a construção, manutenção e longevidade de uma equipe. O papel do líder é de fundamental importância para que uma equipe avance para alta performance, pois ele possibilita sua evolução e desenvolvimento, provoca solução de conflitos, promove a cooperação entre os integrantes da equipe, a correlação de conhecimentos, fazendo com que essas equipes sejam eficientes e se transformem em um diferencial competitivo para as organizações.

Assim, as organizações que desejam obter melhores resultados, elas precisam trabalhar com um modelo de equipes com foco em desempenho e

contar com líderes capazes de liderar essas equipes em direção ao desempenho almejado, onde por meio destes proporcionar maior produtividade e competitividade.

5 REFERÊNCIAS

ANUP, K. S.; MUNCHERJI, N. **Team Effectiveness and Its Measurement: A Framework**. Global Business Review, v. 8, 2007.

ARROW, H.; MCGRATH, J. E. **Membership dynamics in groups at work: A theoretical framework**. Research in Organizational Behavior, v. 17, p. 373-373, 1995.

BERGAMINI, C. W. **Motivação**. São Paulo: ATLAS, 1986.

BASS, B. M. **From transactional to transformational leadership: learning to share the vision**. Organizational Dynamics, v. 18, n. 3, p. 19-31, 1990.

BENNIS, W. & NANUS, B. **Líderes**. São Paulo: Harbra, 1988.

BURNS, J. M. **Leadership**. New York: Perenium, 1978.

CAMPION, M.A., MEDSKER, G.J., & HIGGS, A. **Relations between work group characteristics and effectiveness: Implications for designing effective work groups**. *Personnel Psychology*, 46, 823-847, 1993.

CARNEGIE, D. **Como ser um grande líder e influenciar pessoas**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2015.

CHARAN, R. **O líder criador de líderes**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria geral da administração (uma visão abrangente da moderna administração nas organizações)**. Edição compacta. 7ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

_____. **Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 4 ed. – Barueri, SP: Manole, 2014.

_____. **Comportamento Organizacional: a dinâmica de sucesso das organizações**. 2ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

DAFT, R.L. **Administração**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.

DAVEL, E.; MACHADO, H. V.; GRAVE, P. **Identificação e liderança nas organizações contemporâneas: por uma abordagem complementar**. In:

ENCONTRO DA ANPAD, 24, 2000, Florianópolis. Anais do... Florianópolis: Anpad, 2000.

DEVRIES, M. F. R. K. **High-performance teams: Lessons from the pygmies.** Organizational Dynamics, v. 27, n. 3, p. 66-77, 1999.

FLEURY, M.T.L; FLEURY, A. **Aprendizagem e Inovação Organizacional: As experiências de Japão, Coréia e Brasil.** 2 ed., São Paulo: Atlas, 1997.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica.** Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GIACOMOZZI, A. M.; MUNOZ, C. G.; HADI, P. L. **Motivación y satisfacción de lostrabajadores y su influencia enla creación de valor económico enla empresa.** Rev. Adm. Pública. vol.42, n.6, pp. 1213-1230. ISSN 0034-7612, 2008.

GOLEMAN, D. **Trabalhando com a inteligência emocional.** Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

HACKMAN, J.R. **The design of work teams.** In: J. Lorsch (Org.), Handbook of Organizational Behavior. New York: Prentice-Hall. p.315-342, 1987.

HARDINGHAM, A. **Trabalho em equipe.** São Paulo: Nobel, 2000.

HINSZ, V. B.; TINDALE, R. S.; VOLLRATH, D. A. **The emerging conceptualization of groups as information processors.** Psychological Bulletin, v. 121, n. 1, p. 43, 1997.

HUNTCHENS, D. O. **Dilema dos Lemingues - Vivendo um Propósito, Liderando com Visão.** São Paulo, VT: Best Seller, 2022.

HUNTER, J. C. **O monge e o executivo: uma história sobre a essência da liderança.** Rio de Janeiro: sextante, v. 3, 2004.

KATZENBACH, J. R.; SMITH, D. K. **Equipes de Alta Performance: conceitos, princípios e técnicas para potencializar o desempenho das equipes.** Tradução de Edite Siergert Sciulli. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

KATZENBACH, J. R.; SMITH, D. K. **A força e o poder das equipes.** Tradução: Pedro Catunda. São Paulo: Makron Books, 1994.

JONES, G. R. e GEORGE, J. M. **Administração contemporânea.** 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

KATZENBACH, J. R.; SMITH, D. K. **Equipes de Alta Performance: conceitos, princípios e técnicas para potencializar o desempenho das equipes.** Tradução de Edite Siergert Sciulli. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

LEWIN, K. **Frontiers in group dynamics.** Human Relations, New York, v. 1, n. 1, p. 5-41, 1947.

LIBOREIRO, K.; BORGES, R. **Gestão De Equipes De Alto Desempenho: Abordagens e Discussões Recentes**. Gestão & Regionalidade, v. 34, n. 102, p. 5–22, 2018.

MARINHO, R.M et al. **Liderança: Uma Questão de Competência**. São Paulo: Editora Saraiva, 2006.

MAXWELL, J. C. **17 Princípios do Trabalho em Equipe**. São Paulo: Editora: Thomas Nelson Brasil, 2007.

MCGRATH, J. E.; ARROW, H.; BERDAHL, J. L. **The study of groups: past, present, and future**. Personality and Social Psychology Review, v. 4, n. 1, p. 95-105, 2000.

MILKOVICH, G. T.; BOUDREAU, J. W. **Administração de recursos humanos**. São Paulo: Atlas, 2006.

MUNK, L. **A efetiva formação de equipes de trabalho: Uma abordagem à luz das mudanças organizacionais. Caso: Coordenadoria de Recursos Humanos**. UEL, Dissertação de Mestrado em Engenharia de Produção – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, UFSC, Florianópolis. 1999.

OUIMET, G. **Estratégias de poder e atores desprovidos de recursos**. Revista de administração de empresas. São Paulo. v.43, n.1, jan./mar. 2003. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rae/a/Kg5JGwbzpZTDRygsNBhvqtx/abstract/?lang=pt>

Acessado em: 22/05/2022.

PREE, M. de. **Liderar é uma arte: vencendo a crise e a inércia com uma administração inovadora**. 2.ed. São Paulo: Best Seller, 1989.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. D. **Metodologia do trabalho científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico**. 2ª. ed. Novo Hamburgo: Universidade Feevale, 2013.

RAMOS, A. G. **A Nova Ciência das Organizações: uma reconceituação da riqueza das nações**. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1989.

RICO, R; ALCOVER DE LA HERA, C. M.; TABERNERO, C. **Efectividad de los equipos de trabajo: una revisión de la última década de investigación (1999-2009)**. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Madrid, v. 26, n. 1, abr, 2010. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1576-59622010000100004&lng=es&nrm=iso . Acesso em: 20/05/ 2022.

ROBBINS, S.P. **Comportamento Organizacional**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

RODRIGUES, M. V. **Processos de Melhoria nas Organizações brasileiras**. Rio de Janeiro: QualityMarh, 1999.

ROST, J. C. **Leadership development in the new millennium**. *Journal of Leadership Studies*, 1(1), 91–110, 1993.

ROWE, W. Glenn. **Liderança estratégica e criação de valor**. Revista de Administração de Empresas, v. 42, n. 1, Jan/Mar. 2002.

SANTIAGO, A. C. Q. **As competências das pessoas: potencializando seus talentos**. São Paulo: DVS, 2008.

SANTOS, D. A. F.; MOURÃO, L.; NAIFF, L. A. M. **Representações Sociais acerca do Trabalho em Equipe**. *Psicologia Ciência e Profissão*, v. 34, n. 3, p. 643-659, 2014.

SCHEIN, H. Edgar. **Psicologia Organizacional**. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1982.

SOUZA, M. G. S. de; PUENTE-PALACIOS, K. E. **Satisfação com o Trabalho em Equipe: Qual o Papel do Autoconceito Profissional?** XXXIII Encontro da ANPAD, São Paulo, set. 2009.

TANNENBAUM, R., WESCHLER, I. and MASSARIK F. **“Leadership and Organization: A Behavioral Approach,”** New York: McGraw Hill Book Co, Inc, 1961.

TANURE, B., EVANS, P., & PUCIK, V. **A gestão de pessoas no Brasil – virtudes e pecados capitais**. Rio de Janeiro: Campus, 2007.

WHEATHLEY, M. J. **Liderança e a Nova Ciência – Descobrendo Ordem num Mundo Caótico**. São Paulo: Editora Pensamento-Cultrix LTDA, 1999.

YUKL, G., & VAN FLEET, D. D. **Theory and Research on Leadership in Organisations**. In M. D. Dunnette, & L. M. Hough (Eds.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Vol. 3 (pp. 147-197). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992.

ZANELLI, J. C. **Estudo do desempenho pessoal e organizacional: bases para o desenvolvimento de equipe de consultores**. Revista de Administração Contemporânea, v. 1, n. 2, p. 121-143, 1997.

